

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES
INTERNACIONALES**

Unidad de Aprendizaje: Derecho Internacional

Docente. Docente: López Mejía Dave Alexander

Evidencia 2

**CAPÍTULO II – LOS SUJETOS DEL
DERECHO INTERNACIONAL**

**NOTICIA: CAPTURAN A “EL LEXUS” Y A OCHO
MIEMBROS DEL CÁRTEL DEL
GOLFO**

Barrios Ramírez Neyla Jimena 2098614

28 de febrero de 2026

Introducción

En este documento se explicará detalladamente cómo la operación policial en la que se logró la captura de un vehículo con nueve personas vinculadas al Cártel del Golfo en Tamaulipas entre ellas Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, a quien se le atribuyen delitos como extorsión y tráfico de armas se relaciona directamente con la capacidad del Estado mexicano como principal sujeto del derecho internacional, conforme al Capítulo II del Manual de Derecho Internacional de López Mejía. En específico, se analizará su supremacía interna, entendida como la autoridad máxima, exclusiva y legítima que ejerce sobre la población de Tamaulipas y sobre el territorio nacional, misma que fue puesta en entredicho por la actuación del crimen organizado.

Asimismo, se considerará a los ciudadanos mexicanos tanto las víctimas de extorsión como los jóvenes que podrían ser reclutados por dicho cártel como sujetos derivados del derecho internacional, con acceso pleno a mecanismos universales y regionales de protección de derechos humanos, tales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con lo señalado en la sección 6 del capítulo correspondiente.

Por otra parte, se aclarará que el Cártel del Golfo, aun cuando ejerza control territorial en ciertas zonas de México como Tamaulipas e influya en rutas estratégicas y comunidades vulnerables, no posee personalidad jurídica internacional. Es decir, no cuenta con derechos ni obligaciones en el ámbito internacional, no puede celebrar tratados, no forma parte de organizaciones internacionales ni es reconocido por la comunidad internacional. De esta manera, se reafirma que únicamente el Estado mexicano posee la legitimidad y la facultad soberana para actuar conforme al derecho internacional.

Desarrollo

El Capítulo II establece que el Estado soberano es la entidad que cuenta con población, territorio, gobierno y capacidad para relacionarse jurídicamente con otros Estados, tomando como base la Convención de Montevideo de 1933. México cumple con estos elementos: tiene una población aproximada de 130 millones de habitantes, un territorio definido de casi 1.96 millones de km², un gobierno sustentado en la Constitución de 1917 y plena capacidad internacional al formar parte de la ONU, la OEA y el T-MEC. Por ello, es claramente un actor central del derecho internacional.

La captura del vehículo Lexus vinculado al Cártel del Golfo refleja el ejercicio exclusivo de autoridad dentro del territorio nacional. Al intervenir un automóvil relacionado con una organización criminal que opera rutas transfronterizas entre México y Estados Unidos, las autoridades mexicanas reafirmaron su control territorial. Este acto se relaciona con el principio de integridad territorial protegido por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, evitando que grupos criminales consoliden espacios de control que debiliten la supremacía interna del Estado. Como explica López Mejía, la soberanía implica tanto supremacía interna control exclusivo sobre población y territorio como independencia externa libertad frente a otros Estados, limitada únicamente por normas internacionales como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

En el caso de Tamaulipas, donde históricamente el Cártel del Golfo ha tenido influencia en zonas estratégicas como Altamira y Matamoros, la intervención representa una manifestación concreta de soberanía efectiva. De no actuar, México podría enfrentar responsabilidad internacional por omisión al no garantizar el orden público. Así, la operación fortalece su posición como sujeto pleno del derecho internacional.

La población no solo se entiende como una cifra demográfica, sino como la comunidad humana bajo jurisdicción estatal, unida por cultura, tradiciones y voluntad de convivencia pacífica. Cuando el crimen organizado recluta jóvenes o extorsiona familias, afecta esa autodeterminación interna reconocida en la resolución 2625 (XXV) de la ONU. La incautación del Lexus simboliza también la limitación de los recursos económicos con los que el cártel busca influir en personas vulnerables. De esta manera, el Estado protege la autodeterminación interna relacionada con la vida democrática y el orden constitucional y evita escenarios de ruptura externa.

La sección 6 del capítulo destaca que los individuos han pasado de ser considerados únicamente objetos del derecho internacional a convertirse en sujetos derivados, especialmente mediante los tratados de derechos humanos. Las posibles víctimas del Cártel del Golfo jóvenes reclutados o familias extorsionadas son titulares de derechos reconocidos en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Además, pueden acudir a mecanismos internacionales como el Protocolo Facultativo del PIDCP, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la protección consular prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Al actuar, el Estado mexicano protege estos derechos y evita posibles responsabilidades internacionales.

Por otro lado, el único sujeto con personalidad jurídica internacional plena es el Estado mexicano. El Cártel del Golfo, aunque ejerza control de facto en ciertas zonas, no tiene reconocimiento internacional, no puede celebrar tratados ni participar en organizaciones como la ONU u OEA. López Mejía distingue entre la teoría constitutiva y la declarativa del reconocimiento estatal, pero en ambos casos los grupos criminales no cumplen con los requisitos para ser considerados

sujetos del derecho internacional. La captura del Lexus reafirma que solo el Estado legítimo puede ejercer coerción territorial.

Diversos especialistas han analizado el fenómeno de los cárteles. Moisés Naím los describe como actores que erosionan el monopolio estatal de la fuerza; John P. Sullivan los considera “insurgencias criminales” que disputan control territorial; y Enrique Krauze los ve como un desafío profundo al Estado mexicano. Desde estas perspectivas, la operación policial puede interpretarse como un esfuerzo por recuperar y consolidar la autoridad estatal.

En definitiva, el Estado mexicano tiene la obligación internacional de ejercer control efectivo sobre todo su territorio. Permitir que organizaciones criminales operen libremente afectaría su imagen exterior y podría abrir la puerta a presiones internacionales. La intervención en Tamaulipas demuestra el cumplimiento de esa obligación y la defensa de la integridad territorial.

Si la autoridad no hubiera actuado, la población seguiría expuesta a extorsiones, reclutamiento y violencia. Proteger la autodeterminación interna significa garantizar que las personas vivan sin coerción criminal y puedan participar libremente en la vida social y política. Además, al cumplir con su deber de protección, México evita posibles denuncias internacionales por omisión.

Esta operación tiene fundamentos claros en el derecho internacional. El Estado mexicano debe recuperar y mantener el control de su territorio, proteger a su población y reafirmar que es el único sujeto soberano con legitimidad jurídica internacional. Acciones como la captura del Lexus no solo representan medidas de seguridad pública, sino también manifestaciones prácticas de principios establecidos en la Convención de Montevideo y en la Carta de la ONU, demostrando que el derecho internacional tiene aplicación directa en la realidad nacional.

Conclusión

Al realizar esta investigación tuve que leer varias veces el Capítulo II, lo que me permitió comprender mejor que los individuos también pueden ser considerados sujetos del derecho internacional. Aunque no lo sean de manera plena como los Estados, sí influyen y son tomados en cuenta en las decisiones que adoptan los Estados y los organismos internacionales.

Yo ya sabía que para que exista un Estado se requieren tres elementos básicos: población, territorio y gobierno. Sin embargo, desconocía que dentro del elemento “población” existen dos enfoques: uno objetivo, relacionado con aspectos como lengua, cultura y tradiciones compartidas; y otro subjetivo, que se refiere a la voluntad de convivir de manera pacífica dentro de una comunidad política.

En el plano teórico, derrotar a los cárteles en México parece una prioridad clara. No obstante, también es evidente que el problema es complejo y genera fuertes reacciones sociales cada vez que se captura a un líder criminal. Estas detenciones suelen provocar episodios de violencia y desorden que afectan a la población, lo que demuestra el nivel de poder que han llegado a acumular estas organizaciones y el desafío que representan para el Estado.

Esta investigación cambió mi forma de ver la situación. Ahora entiendo que cuando las autoridades de Tamaulipas capturan a “El Contador”, no solo están deteniendo a un presunto delincuente, sino que también están reafirmando la soberanía del Estado mexicano como sujeto del derecho internacional. Al mismo tiempo, están protegiendo los derechos de las personas más vulnerables y evitando posibles responsabilidades internacionales por no actuar frente a la violencia del crimen organizado.

Finalmente, considero que México debe mantener una estrategia constante y firme frente al crimen organizado. Cada acción exitosa no solo fortalece la

seguridad interna, sino que también demuestra ante la comunidad internacional que el Estado mexicano es el único con legitimidad para ejercer autoridad sobre su territorio y su población, sin necesidad de intervención externa para resolver sus asuntos internos.

Referencias

- Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>
- López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>
- López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>
- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). *Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior*. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- López Mejía, D. A. (2022). *Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León*. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). *El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024*. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). *Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública*. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>
- López Mejía, D. A. (2025). *Grupos de presión e interés en México*. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. Patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro

- Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.ª ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>
- López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>
- Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>
- Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.ª ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- Del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>
- Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>
- Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La

conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. Resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>